

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
484 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	

TIJORAT BANKLARI KAPITALINI TARTIBGA SOLISH: RIVOJLANISH TARIXI VA ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI

Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li
KIUT mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqola zamonaviy tendensiyalar bilan bog'liq holda tarixiy retrospektivada xalqaro va milliy darajada rivojlangan bank kapitalini tartibga solish tushunchalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda ushbu tushunchalarning qiyosiy tahlili berilgan hamda ularning afzalliklari va kamchiliklari aniqlangan.

Kalit so'zlar: kapital yetariligi, Basel me'yorlari, moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy xavflar, bank tizimi.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the concepts of bank capital regulation developed at the international and national levels in historical retrospect in connection with modern trends. The article provides a comparative analysis of the concepts and identifies their advantages and disadvantages.

Keywords: capital adequacy, Basel standards, financial stability, economic risks, banking system.

Аннотация: Статья посвящена анализу концепций регулирования банковского капитала, разработанных на международном и национальном уровнях, в исторической ретроспективе во взаимосвязи с современными тенденциями. В статье проводится сравнительный анализ концепций, выявляются их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: достаточность капитала, Базельские стандарты, финансовая устойчивость, экономические риски, банковская система.

KIRISH

Bank tizimi har qanday mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Tijorat banklari esa moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda asosiy institutlardan biri hisoblanadi. Banklarning samarali faoliyat yuritishi uchun ularning kapital yetariligi va barqarorligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu jarayonni tartibga solish xalqaro va milliy darajada muhim ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklari kapitalini tartibga solish bo'yicha xalqaro standartlar asosan Basel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular bank tizimining barqarorligi va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Basel I, Basel II va Basel III me'yorlari bank kapitali yetariligidini oshirish, moliyaviy tavakkalchiliklarni kamaytirish va iqtisodiy shoklarga bardosh berish qobiliyatini mustahkamlashga yo'naltirilgan. Ushbu tamoyillar global bank sektorining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan [1].

Zamonaviy sharoitda global iqtisodiy muammolar va moliyaviy inqirozlar bank kapitalini tartibga solish tizimiga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar va moliyaviy innovatsiyalarning rivojlanishi natijasida bank tizimida yangi xavflar va imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Shu sababli, bank kapitalini tartibga solish strategiyalarini takomillashtirish va ularni o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bank faoliyatidagi eng muhim muammolardan biri bu o'z kapitalining optimal miqdorini aniqlashdir. Adekvat kapital bank faoliyatining barcha bosqichlarida uning barqarorligini ta'minlaydi hamda to'lov qobiliyatini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, banklarni kapitallashtirish masalalari uzoq vaqt davomida bank faoliyatini nazorat qiluvchi organlarning diqqat markazida bo'lib kelgan va mamlakat bank tizimini rivojlantirishning hozirgi bosqichida ham dolzarbligini yo'qotmayapti.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro va mahalliy bank amaliyotida hamda nazariyasida kapital yetariligi tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Xorijiy iqtisodchilar ushbu tushunchani bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, yo'qotishlarni qoplash va potensial bankrotlik xavfini minimallashtirish qobiliyati bilan bog'laydilar. Xususan, G. G. Fetisov ham kapital yetariligidagi ushbu jihatlarni muhim omil sifatida ko'rsatib, uning bank faoliyatidagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Mahalliy olimlarning fikriga ko'ra, kapital yetariligi bankning ishonchliligini, moliyaviy mustahkamligini va xavflarga chidamlilik darajasini aks ettirib, unga umumiy baho berish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ushbu tushuncha bank tizimining risklarga nisbatan immunitetini mustahkamlash vositasi sifatida ham qaraladi.

Taqdim etilgan nazariy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kapital yetariligi bank omonatchilari va kreditorlarining manfaatlarini himoya qilish barobarida, bank faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan operatsion xavflar va turli favqulodda yo'qotishlarning maksimal miqdorini aniqlashga xizmat qiladi. Shu boisdan, kapital yetariligi nafaqat individual banklar uchun, balki butun moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlash nuqtayi nazaridan ham muhim ko'rsatkich sifatida e'tirof etiladi.

Amerikalik bank mutaxassisi, professor J. Sinki o'z kitobida ushbu masalaga quyidagicha yondashadi: "Bankning o'z kapitali qanday bo'lishi kerakki, omonatchilar, kreditorlar, investorlar va tartibga soluvchilar unga ishonishlari mumkin? Bank va moliya adabiyotida bu masala o'z kapitalining adekvatligi muammosi sifatida tanilgan. Bu savolga javobni bilgan har bir kishi bankirlar va moliyachilar davralarida doimiy hurmatga sazovor bo'ladi. Sizni ogohlantirishga ijozat bering: dunyoning bank va moliya sohasidagi eng ilg'or mutaxassislari bu masala ustida yillar davomida bosh qotirib kelishdi, biroq hanuzgacha to'liq yechimga erisha olganlari yo'q. Shu bois, bu borada oson yechim mavjudligiga ishonish noto'g'ri bo'lur" [3].

Kapital yetariligidagi eng keng qamrovli ta'rif L. T. Gilyarovskaya va S. N. Panevina tomonidan berilgan. Ular kapital yetariligidagi bankning mumkin bo'lgan yo'qotishlardan qat'i nazar, an'anaviy bank xizmatlarini bir xil hajm va sifatda taqdim etishni davom ettirish qobiliyati sifatida tavsiflaydi.

Shu bilan birga, tadqiqotchilar kapital yetariligidagi asosiy mezonlarini quyidagicha belgilaydi:

- Bir tomondan, foydani maksimal darajada oshirish (menejerlar va bank egalarning manfaatlarini qondirish);

- Ikkinchi tomondan, likvidlik va bank ishonchliligini ta'minlash (nazorat organlarining manfaatlarini qondirish).

Ushbu ta'rifga ko'ra, kapital yetariligi bank biznesining saqlanishi va kengaytirilishiga imkon beradi. Shunday qilib, kapital yetariligi shunday hajmga ega bo'lishi kerakki, u bank operatsiyalarining maksimal rentabelligini ta'minlashi bilan birga, bank kontragentlari mablag'larini xavflardan va favqulodda yo'qotishlardan himoya qila olsin, ya'ni kapitalning asosiy funksiyalari to'laonli bajarilsin [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tijorat banklari kapitalini tartibga solishning rivojlanish tarixi va zamonaviy tendensiyalarini o'rganish uchun hujjatli tahlil va statistik usullar qo'llanildi. Asosiy ma'lumotlar Markaziy bank hisobotlari, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning reglament hujjatlari hamda ilmiy maqolalardan olindi. Tahlil jarayonida tarixiy-dinamik yondashuv qo'llanib, kapital talablarining evolyutsiyasi va ularning zamonaviy moliyaviy barqarorlikka ta'siri o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklarning kapital bazasini nazorat qilish bo'yicha qimmatli tajriba AQShda to'plangan bo'lib, bu mamlakatda ayrim iqtisodchilar bank kapitalining yetariligi bo'yicha minimal talablarni tartibga solish organlari emas, balki bozorning o'zi belgilashi lozim, degan fikrni ilgari surishgan. Ularning nuqtayi nazariga ko'ra, bozor mexanizmlari bank tizimining intizomini shakllantirish va kapital yetariliginu ta'minlashda yetakchi rol o'ynashi mumkin.

Shu bilan birga, aksariyat mahalliy banklar hali bozor intizomining to'liq ta'sirini his qilmagan sharoitda, davlat organlari tomonidan bank kapitali bo'yicha standartlarni belgilash va ularni nazorat qilish iqtisodiy jihatdan asoslangan qaror sifatida qabul qilingan. Bu esa moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlash va banklar uchun maqbul kapital talablarini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Bank kapitalini tartibga solishning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- Banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ularning to'lovga layoqatsiz bo'lib qolish xavfini minimallashtirish;
- Bank tizimiga bo'lgan jamoatchilik ishonchini mustahkamlash va moliyaviy institutlarning ishonchligini oshirish;
- Hukumat tomonidan amalga oshiriladigan bank sug'urtasi bilan bog'liq potentsial yo'qotishlarni kamaytirish.

Bozor mexanizmlari ushbu uch asosiy muammoni bir vaqtning o'zida to'liq hal eta olmaydi, chunki u bankrotlik xavfining bank tizimi barqarorligiga va sug'urta fondi xarajatlariga ta'sirini kompleks ravishda baholash imkoniyatiga ega emas. Shu boisdan, davlat organlarining bank kapitali bo'yicha tartibga soluvchi standartlarni joriy etishi bank tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun zaruriy vosita sifatida qaraladi.

Kapital yetariligi ikki asosiy jihatga ega: institutsional (statistik) va dinamik. Institutsional kapital bank tomonidan belgilangan minimal miqdordagi mutlaq kapital hajmiga rioya qilishni anglatadi. Dinamik kapital yetariligi esa bank faoliyatining turli sharoitlarida talab etiladigan standartlarga muvofiqligini ta'minlash jarayonini o'z ichiga oladi. Kapitalni tartibga solish, avvalo, ushbu standartlarni belgilash orqali amalga oshiriladi va banklarning moliyaviy barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Kapital yetariliginu baholashda bank sektori hamjamiyati va nazorat organlari asosan ikkita koeffitsiyent guruhidan foydalanadi:

1. Birinchi guruh – yig'ilgan kapitalning (turli tarkibdagi) jami depozitlar hajmiga nisbati asosida hisoblanadi.
2. Ikkinchi guruh – kapitalning (turli modifikatsiyalarda) aktivlar (ularning tarkibiy tuzilishi va sifati) nisbati asosida baholanadi.

Kapitalning omonatlarga nisbati kapitalni kreditorlar uchun himoya vositasi sifatida ko'rib chiqish konsepsiyasiga asoslanadi. Ushbu koeffitsiyentlarning miqdoriy qiymatlari quyidagi omillarga bog'liq:

- Optimal darajalar diskret emas, balki intervalli xarakterga ega bo'lib, turli iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda belgilanadi.
- Aniq qiymatlar iqtisodiy rivojlanish bosqichi, iqtisodiy siklning o'zgarish bosqichi, pul massasi hajmi, inflyatsiya darajasi, jamg'arish darajasi va bank sektoridagi raqobat muhitidan kelib chiqib belgilanadi.

XX asrning ikkinchi yarmida tartibga soluvchi organlarning kapital yetariligi haqidagi yondashuvlari sezilarli o'zgarishga uchradi. Avval kapitalga bo'lgan ehtiyoj asosan depozitlar miqdoriga bog'liq deb qaralgan bo'lsa, keyinchalik aktivlarning sifati va risk darajasi ustuvor mezon sifatida e'tirof etildi. Ushbu qarashga ko'ra, kapital yetariligi bank omonatchilari va kreditorlari investitsiyalarining xavfsizligini ta'minlash bilan birga, bankning potentsial yo'qotishlarini qanday darajada qoplashga qodir ekanligini ham aks ettirishi lozim.

Shu sababli, kapital amortizator sifatida baholanib, aktivlarning haqiqiy qiymatining pasayishi yoki moliyaviy yo'qotishlarni qoplashga xizmat qiluvchi bufer vazifasini bajarishi lozimligi ta'kidlandi. Kapitalning aktivlarga nisbati bo'yicha minimal talab darajasini belgilovchi koeffitsiyent (8% miqdorida) ilk bor AQShda Federal Depozitlarni Sug'urtalash Korporatsiyasi tomonidan 1930-1940-yillarda joriy

qilingan. Ushbu qaror bank aktivlari portfelining sifati bilan bog'liq xavflarni kamaytirish hamda bank tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Chunki tajriba shuni ko'rsatdiki, bank aktivlarining sifati past bo'lsa, bu ularning to'lovga layoqatsiz bo'lish ehtimolini oshiradi va natijada bank tizimining inqirozga uchrash xavfini kuchaytiradi.

Ikkinchi Jahon urushi davrida AQShda kapital yetariligi koeffitsiyentiga yondashuv sezilarli darajada o'zgardi. Ushbu davrda Amerika banklari davlat qimmatli qog'ozlariga katta miqdorda investitsiya yo'naltirdilar, chunki ushbu aktivlar ishonchli bo'lib, deyarli defolt xavfini o'z ichiga olmaydi. Shu sababli, bank kapitalining yetariligi baholashda yangi yondashuv joriy etildi – kapitalning xavfli aktivlarga nisbati hisoblab chiqila boshlandi.

Ushbu yangi ko'rsatkichni hisoblashda bank balansidagi xavfsiz aktivlar, jumladan, naqd pul mablag'lari (bank kassasi) va davlat qimmatli qog'ozlariga kiritilgan investitsiyalar, kapital yetariligi koeffitsiyentining maxrajidan chiqarib tashlandi. Dastlab, banklar ushbu nisbatni 20% darajasida ushlab turishlari talab etilgan bo'lsa, keyinchalik bu talab 15% ga tushirildi.

Biroq, banklarning yo'qotishlarini qoplash uchun zarur bo'lgan jami zaxiralarni oshirish maqsadida davlat tomonidan depozitlarni sug'urtalash tizimi joriy etilishi bilan kapital talablariga bo'lgan qat'iy yondashuv biroz yumshatildi. Ushbu jarayonni tartibga soluvchi organlar ham qo'llab-quvvatladilar, chunki banklarning korporativ qarz oluvchilarga berilgan kreditlari bo'yicha yuqori foiz stavalar orqali daromadlarni oshirish yo'li bilan kapital zaxiralarni to'ldirish imkoniyati yuzaga keldi. Bu esa bank sektorida kapitalga qo'yiladigan talablarning bosimini kamaytirishga yordam berdi.

Shunday qilib, AQShda kapital yetariligi nazorati bozor sharoitlariga mos ravishda moslashtirilib, banklarning moliyaviy mustahkamligini ta'minlashga qaratilgan muvozanatli yondashuv shakllantirildi. Ushbu yondashuv kelajakda global miqyosda ham kapital yetariligi talablarini belgilashda asosiy tamoyillardan biriga aylandi.

Keyinchalik AQShda bank kapitali va uning yetariligi baholashning yanada murakkab usullari qo'llanila boshlandi. Aktivlar ular bilan bog'liq risk darajasiga qarab farqlana boshladi. Ushbu turdagi aktivlar bilan bog'liq bo'lgan risk qanchalik katta bo'lsa, kapital/aktivlar koeffitsiyentini aniqlashda ushbu aktivlar miqdorining katta qismi hisobga olinadi. Birinchi marta bank balansining turli xil faol moddalarini tortish operatsiyasi 1952-yilda Nyu-York Federal Rezerv bankining bank taftish bo'limi tomonidan taklif qilingan. Ularning formulasida bank aktivlari oltita guruhga bo'lingan bo'lib, har biri o'z risk toifasiga mos kelgan.

1956-yilda AQSh Federal Rezerv tizimi Boshqaruvchilar Kengashi bank aktivlarini tasniflash tizimini to'liq takomillashtirdi. Shu doirada barcha aktivlar o'n guruhga ajratilib, har bir guruhga o'zining xavf darajasiga mos ravishda risk koeffitsiyenti belgilandi. Misol uchun, qisqa muddatli davlat qimmatli qog'ozlariga investitsiyalar uchun 0,5%, moddiy aktivlarga investitsiyalar uchun esa 100% gacha bo'lgan risk diapazoni belgilandi. Ushbu yondashuv bank kapitalining yetariligi baholash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning asosiy usuli sifatida qabul qilindi.

Kapital tarkibining diversifikatsiyasi

Shuningdek, kapital moddalari ham o'z tarkibiy tuzilishiga ko'ra farqlana boshladi. Bank kapitali birlamchi va ikkilamchi kapitalga ajratildi:

Birlamchi kapital tarkibiga oddiy aksiyalar, muddati tugamagan imtiyozli aksiyalar, taqsimlanmagan foyda, kutilmagan xarajatlar uchun zaxiralari, oddiy yoki imtiyozli aksiyalarga aylantiriladigan qarz majburiyatlari, ssudalar bo'yicha to'lanmagan qarzlarni qoplash uchun zaxira hamda bankning sho'ba korxonalariga yo'naltirilgan investitsiyalar kiritildi.

Ikkilamchi kapital esa (uning hajmi birlamchi kapitalning 50% dan oshmasligi talab etilgan) sotib olish muddati bo'lgan imtiyozli aksiyalar, subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari yoki «kapital notalar» va ta'minlanmagan obligatsiyalar deb nomlanuvchi ikkinchi bosqich majburiyatlarini o'z ichiga oldi.

1981-yilda AQShning federal nazorat organlari bank kapitalining minimal me'yorlarini belgilashga qaratilgan yangi qoidalarni joriy etdi. Unga ko'ra, aksiyadorlik kapitalining aktivlarga nisbati kamida 6% bo'lishi kerak, barqaror banklar uchun esa bu talab 5% gacha kamaytirilishi mumkin edi. 1985-yilda esa kapital talablarini yagona minimal me'yorlarga muvofiqlashtirish maqsadida yangi standartlar belgilandi:

Birlamchi (asosiy) kapital bank aktivlarining umumiy qiymatining kamida 5,5% bo'lishi kerak. Birlamchi va ikkilamchi (qo'shimcha) kapital jami kamida 6% darajasida belgilandi.

Yirik banklar ushbu qoidalar xalqaro moliya bozorlarida raqobatbardoshlik uchun xavf tug'dirishi mumkinligini ilgari surib, boshqa mamlakatlar banklari uchun ham o'xshash kapital talablarini joriy etish zarurligini ta'kidladilar. Shu asosda, AQSh va Buyuk Britaniya markaziy banklari tashabbusi bilan Bazel qo'mitasi ushbu masalaga oid xalqaro tavsiyalar ishlab chiqishga kirishdi. Qo'mita taklif etilgan kapital talablarini muvofiqlashtirish uchun bir qator tadqiqotlar olib bordi va natijada xalqaro bank nazorat organlariga kapital standartlarini birlashtirish bo'yicha tavsiyalar yo'llandi.

1988-yil iyul oyida kapital hisob-kitoblarini xalqaro miqyosda uyg'unlashtirish va barqaror bank tizimini shakllantirishga qaratilgan xalqaro bitim qabul qilindi. Ushbu bitim keyinchalik "Bazel I" deb nomlandi va butun dunyo bo'ylab bank nazorat tizimini mustahkamlash bo'yicha muhim qadam sifatida qabul qilindi (1-jadval) [6].

1-jadval. Bank kapitalining yetarliligi: Bazel kelishuvi yondashuvi [7].

Tartibga solish talablari	Talablarning mazmuni	Milliy tartibga solish organlarining vakolatlari
Bankning ustav kapitalining mutlaq qiymatiga qo'yiladigan talablar	Omonatlarni qabul qiladigan va kreditlar beradigan bank kamida 5 million ECU ustav kapitaliga ega bo'lishi kerak.	Yangi ochilgan banklar uchun talab majburiydir. Amaldagi banklar uchun o'tish davri va 1 million ECU oraliq chegarasi belgilanadi
Kapital tarkibiga sifat talablari	Kapital ikki toifaga bo'linadi: asosiy (nomoddiy aktivlarni hisobga olmaganda aksiyadorlik kapitali va e'lon qilingan zaxiralar summasi) va qo'shimcha (kapitalning boshqa elementlari). Umumiy kapitaldan boshqariladigan tuzilmalarga investitsiyalar chiqariladi.	Qo'shimcha kapitalning elementlari buxgalteriya hisobi va tartibga solish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda milliy tartibga solish organlari tomonidan belgilanishi mumkin. Kapitaldan ajratmalarning boshqa turlari milliy organlar tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi.
Kapital tuzilishiga miqdoriy talablar	Banklarning kapital bazasining kamida 50% asosiy kapital bo'lishi kerak.	—
Kapitalning yetarliligi talablari	Kapitalning xavf darajasi bo'yicha tortilgan aktivlarga nisbati 8% (bu ko'rsatkich 1977-yildan 1988-yilgacha Bazel qo'mitasini boshqargan U. P. Kuk familiyasi bo'yicha Kuk koeffitsiyenti deb nomlangan); asosiy kapitalning xavf darajasi bo'yicha tortilgan aktivlarga nisbati 4%.	Talablar milliy organlar tomonidan ko'tarilishi mumkin bo'lgan minimal darajada belgilanadi.

Zamonaviy sharoitda xalqaro miqyosda tartibga soluvchi kapital kontsepsiyasi yetakchilik qiladi. Garchi iqtisodiy kapital tushunchasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etayotgan bo'lsa-da, xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqilgan va universal qo'llaniladigan hisoblash metodologiyasi har qanday bank uchun mos keladi. Bu yondashuv tarmoq, tashkiliy-huquqiy shakl, raqobatbardoshlik kabi omillarga bog'liq bo'lmagan holda, bank tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda bank kapitalining yetarliligi tahliliga qiziqish XX asrning 70-yillarida sezilarli darajada ortgan bo'lsa, 90-yillargacha aksariyat mahalliy kredit tashkilotlari uchun kapital tushunchasi shartli xarakterga ega edi. O'sha davrda bu atama, asosan, xalqaro moliyaviy aloqalarda ishlatilgan.

Ilk bosqichda bank fondlari, xususan, ustav va zaxira mablag'lari davlat byudjeti hisobidan shakllantirilgan. Ushbu mablag'larning hajmi na bank operatsiyalarining umumiy hajmiga, na davlat banklarining moliyaviy barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan. Ayniqsa, davlat banklari orqali ulkan moliyaviy oqimlar o'tayotgan bir paytda, ushbu fondlarning hajmi iqtisodiy jihatdan ahamiyatsiz bo'lib qolgan. Resurslarning markazlashtirilgan taqsimlanishi sharoitida davlat oxir-oqibat barcha majburiyatlar bo'yicha javobgar bo'lib qolgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro va milliy darajadagi tartibga soluvchi kapital tushunchalarini taqqoslash shuni ko'rsatadiki, ularning asosiy jihatlari o'zaro mos keladi, biroq ayrim farqlar mavjud. Ushbu tafovutlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

– Atamashunoslikdagi tafovutlar, ya'ni turli mamlakatlarda kapitalni tasniflash va hisoblashda o'ziga xos terminologik yondashuvlarning qo'llanilishi;

– O'zbekiston banklarida joriy yil davomida olingan foyda va undan shakllantirilgan resurslar I darajali kapital tarkibiga kiritiladi. Ushbu mablag'lar kredit tashkilotlarining mol-mulkiga bevosita ta'sir qilmaydi va keyingi chorak natijalari bo'yicha auditorlik tashkilotlari tomonidan tasdiqlanadi;

– O'zbekiston banklarining I darajali kapitalidan barcha nomoddiy aktivlar chiqarib tashlanadi. Biroq, Bazel kelishuvlariga ko'ra, faqat haqiqiy bozor qiymatiga ega bo'lmagan nomoddiy aktivlar chegirib tashlanishi lozim. Rossiya tajribasida bunday aktivlarning bozor bahosini aniq belgilash qiyinchilik tug'dirganligi sababli, ularning tartibga solish tamoyillari farqlanadi;

– Bank nazorati va tartibga solish bo'yicha Bazel qo'mitasi bank binolarini past baholash tendensiyasini saqlab qolgan bo'lsa-da, mahalliy metodologiyada II darajali kapital tarkibida "asosiy vositalarni qayta baholash" bandi mavjudligi qo'shimcha kapital rezervlarini shakllantirish imkoniyatini ta'minlaydi;

– O'zbekiston banklarida asosiy va qo'shimcha kapitalni hisoblash jarayonida ustav kapitalining bir qismi hamda boshqa manbalar (emisison daromadlari, foyda, jamg'armalar) hisobga olinadi. Shu bilan birga, kredit tashkilotlarining o'z mablag'larini shakllantirish jarayonida noto'g'ri aktivlardan foydalanish ehtimoli borligi sababli, Markaziy bank kapitalni sun'iy ravishda oshirish harakatlarini tartibga solish bo'yicha qat'iy talablarga ega;

– Bazel qo'mitasining metodologiyasidan farqli ravishda, O'zbekiston bank tizimi kapital talablarini kengroq obyektlarga nisbatan moslashtiradi.

Mamlakatimizning iqtisodiy sharoitlaridan kelib chiqqan holda, ushbu tamoyillarni to'liq va samarali tatbiq etish muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, iqtisodiy kapitalni baholash tizimiga bosqichma-bosqich o'tish faqat bank sektorida kompleks risklarni boshqarish tizimlarini shakllantirish orqali amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston va xalqaro bank amaliyotida kapitalni tartibga solish tamoyillarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, bank kapitali moliyaviy risklarni qoplash uchun mo'ljallangan hisoblangan ko'rsatkich bo'lib, uning mohiyati yillar davomida takomillashtirilib kelinmoqda.

So'nggi islohotlarni inobatga olgan holda, ushbu kapital tizimi haqiqatan ham bank balansida mavjud bo'lgan va xavflarni qoplash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan resurslarni aks ettirishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, kapital yetariligi koeffitsiyentini hisoblash bo'yicha metodologiyani yanada takomillashtirish istiqbollari mavjud. Xususan, bu ichki kapital baholash mexanizmlarini ishlab chiqishni o'z ichiga olishi mumkin, bu esa Bazel qo'mitasining kapital talablariga muvofiq kelib, xalqaro moliyaviy tizim tomonidan ijobiy baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Basel Committee on Banking Supervision (1988). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel I)*. Bank for International Settlements (BIS).
2. Basel Committee on Banking Supervision (2004). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Basel II)*. Bank for International Settlements (BIS).

3. Basel Committee on Banking Supervision (2010). *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*. Bank for International Settlements (BIS).
4. Mishkin, F. S. (2022). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson.
5. Xojjakbarov, S. & Abdukarimov, B. (2021). *Tijorat banklari kapitalini boshqarish va moliyaviy barqarorlik*. Toshkent: Iqtisodiyot.
6. Uygun, U., & Güler, E. (2018). *The Impact of Basel III on Banking Sector Performance*. Economic Research Guardian.
7. Vithessonthi, C., & Tongurai, J. (2018). Financial Markets Development, Business Cycle, and Bank Risk: Evidence from the GCC Countries. *Research in International Business and Finance*, 46, 418-442.
8. Mamadiyarov.Z.T. (2021). banklarni transformatsiya qilish sharoitida masofaviy bank xizmatlari bilan bog'liq risklarni boshqarish // Экономика и финансы (Узбекистан). №5 (141).
9. Azlarova. A. (2020). Covid-19 koronavirus pandemiyasi sharoitida o'zbekitonda bank sohasini transformatsiyalash jarayonini jadallashtirish // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr oktyabr.
10. Siddik, M. N. A., & Islam, M. A. (2020). The Nexus between Financial Development and Environmental Quality: Evidence from Asian Economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(18), 22694-22706.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

